

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CRÍA AVIAR EN UNA GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE EN EL MUNICIPIO DIEGO IBARRA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF WATER FOR AVIAN BREEDING IN A BROILER FARM IN THE DIEGO IBARRA MUNICIPALITY, CARABOBO STATE, VENEZUELA

LUCÍA MÉNDEZ¹, DARIA CAMACHO², MAYRA HIDALGO¹, EDELYS LÓPEZ^{3*}

Universidad de Carabobo, Sede Aragua, Facultad de Ciencias de la Salud, ¹Escuela de Bioanálisis, Departamento de Microbiología, ²Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco J. Triana Alonso" BIOMED, Maracay, Venezuela, ³Laboratorio de Diagnóstico Veterinario LADIVET, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Edelys López , E-Mail: lopezedelys@gmail.com

RESUMEN

El deficiente o nulo control sanitario del agua de consumo o residual, puede favorecer su contaminación con bacterias coliformes (*Escherichia coli* y coliformes termotolerantes), conllevando a un posible aumento de enfermedades en humanos y animales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad microbiológica del agua para consumo aviar en una granja de pollos de engorde. Se analizaron diversos puntos del sistema de agua potable de la granja en diferentes tiempos de cría aviar: pozos, tanques de agua, bebederos en los galpones 1 y 4 con y sin pollos. Los análisis realizados mostraron que el agua del pozo no cumple con los parámetros establecidos para su uso a nivel pecuario al exceder en 140% el límite establecido para coliformes totales y en 240% los límites para coliformes fecales. El agua sin tratar de los tanques presentó un conteo de 240-2400 NMP/100mL para coliformes totales y uno de los galpones excedió los límites establecidos en 240% para coliformes fecales. Los microorganismos patógenos identificados fueron: *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *E. coli*, hongos levaduriformes (complejos *Candida albicans* y *Candida non albicans*) y los no patógenos como *Beggiatoa* spp. (filamento bacteriano) y *Mycrasterias* spp. (micro alga). El crecimiento bacteriano disminuyó considerablemente en el agua del tanque tratada con antibióticos y cloro, obteniendo 0 NMP/100mL para coliformes totales y coliformes fecales. Los resultados indican la necesidad de tratar el agua de los tanques con ácido acético y cloro para lograr una potabilización adecuada del agua de consumo de los pollos de la granja.

PALABRAS CLAVE: Agua, *Escherichia coli*, contaminación, coliformes, pollos.

ABSTRACT

The deficient or null sanitary control of drinking water or residual water can favor contamination with coliform bacteria (*Escherichia coli* and thermotolerant coliforms), leading to a possible increase in diseases in humans and animals. The objective of this project was to evaluate the microbiological quality of water for poultry consumption on a broiler farm. Various points of the drinking water system of the farm were sampled at different times of poultry breeding: well, water tanks, drinkers in sheds 1 and 4, with and without chickens. The analyses carried out showed that the well water did not comply with the parameters established for its use at the livestock level since it exceeded the established limit for total coliforms by 140% and that for fecal coliforms by 240%. The untreated water from the tanks had a count of 240-2400 NMP/100mL for total coliforms, and shed No. 2 exceeded the established limits by 240% for fecal coliforms. The pathogenic bacteria identified were *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *E. coli*, yeast fungi (*Candida albicans* complex and non-albicans *Candida* complex), and non-pathogenic microorganisms, such as *Beggiatoa* spp. (bacterial filament) and *Mycrasterias* spp (micro algae). Bacterial growth decreased considerably in the tank water treated with antibiotics and chlorine, obtaining 0 NMP/100mL for total coliforms and fecal coliforms. The water in the tanks must be purified with acetic acid and chlorine to achieve good purification.

KEY WORDS: Water, *Escherichia coli*, contamination, coliforms, chickens.

INTRODUCCIÓN

La seguridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos. Proporcionar acceso al agua potable es uno de los instrumentos más eficaces para promover la salud y reducir la pobreza (UN 2021, WHO

2023). La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en los países menos adelantados, el 22% de los centros sanitarios carecen de fuentes de agua, el 21% de servicios de saneamiento y el 22% de servicios de gestión de desechos (OMS 2022). Por otra parte, la agricultura utiliza la mayor parte de los recursos mundiales de agua dulce (69%). Según las

guías para la calidad del agua potable de la OMS (2006), debe haber ausencia de coliformes totales inmediatamente después de la desinfección; la presencia de estos microorganismos indica que el tratamiento es inadecuado. El deficiente o nulo control sanitario del agua potable o residual puede favorecer la contaminación con bacterias coliformes (*Escherichia coli* y coliformes termotolerantes), conllevando a un posible aumento de enfermedades en humanos y animales.

La evaluación de la presencia de coliformes en sistemas de distribución y reservas de agua almacenada permite conocer dos aspectos fundamentales para el consumo humano de agua, el índice de contaminantes fecales y la eficacia de los procedimientos de desinfección del agua. Un microorganismo empleado como indicador de contaminación fecal en el agua, es *Escherichia coli*, que puede diferenciarse del resto de los coliformes por su capacidad de producir indol a partir de triptófano. Este microorganismo está presente en altas cantidades en las heces de humanos y animales, además de no proliferar en fuentes de agua (OMS 2006)

En Venezuela, a nivel gubernamental se han establecido la creación de planes maestros para la determinación de la calidad de las aguas de acuerdo a las características propias de las afluentes hídricas en los diferentes estados del territorio nacional (RBV/AN 2015).

La mayoría de enfermedades localizadas o sistémicas en ovíparos, específicamente en la especie *Gallus gallus domesticus*, línea genética Broile (Bonilla 2018), son causadas por la cepa de *E. coli* extra intestinal (ExPEC), específicamente el subconjunto de *E. coli* patogénica aviar (APEC), responsable de una amplia gama de infecciones localizadas y sistémicas, siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad asociadas con grandes pérdidas económicas en la industria en todo el mundo (Díaz y González Payá 2018).

Para estudiar la calidad del agua de un galpón de aves se debe conocer el sistema hídrico, que abarca desde el almacenamiento del agua, ya sea un pozo subterráneo o una laguna, hasta los bebederos dentro del galpón donde se encuentra la parvada. En este aspecto, es importante destacar la calidad de los materiales con los cuales se construye el sistema, pues estos influyen directamente en la calidad del agua, ya que por ejemplo en tuberías de polietileno, las biopelículas se forman con mayor rapidez que en

tuberías elaboradas con metales, así mismo el empleo del agua como medio de transporte de vitaminas y minerales, favorece la formación de estas películas y por consiguiente de las bacterias (Acosta y Jaramillo 2018).

Con la finalidad de evitar en la mayoría de los casos la formación de biopelícula dentro de las tuberías del sistema, se deberá hacer de forma regular una limpieza de este sistema, “no siempre resulta posible la limpieza física del interior de las tuberías, para eliminar películas biológicas. Por lo tanto, entre parvadas se pueden aplicar altos niveles de cloro sólido o peróxido”. Luego de aplicar este método de desinfección en las tuberías que componen el sistema hídrico, se debe eliminar por completo la presencia de estos químicos (AVIAGEN 2018).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad microbiológica del agua para consumo aviar en una granja de pollos de engorde en el municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio microbiológico del sistema de agua potable que surte a dos galpones de pollos de engorde de una granja ubicada en el Municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, Venezuela. La recolección de las muestras se realizó en los pozos 1 y 2, que surten los galpones 1 y 4, además se tomaron muestras de los dos tanques que almacenan el agua.

Se recolectaron muestras de los bebederos en las áreas anterior, media y posterior de los galpones 1 y 4, bajo las especificaciones establecidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) en su edición 2614 del año 1994. Dichas muestras fueron tomadas en diferentes tiempos de cría aviar: cuando el galpón estaba limpio esperando el ingreso de la parvada (en este tiempo aún no se trataba el agua con los métodos de desinfección) y cuando la parvada tenía 20 días dentro del galpón (ya el agua estaba siendo tratada para consumo de la parvada); con la finalidad de determinar la eficacia de los métodos químicos de potabilización empleados por la granja y también para conocer si la misma parvada constituye un factor contaminante del agua que consumen.

Los procedimientos se realizaron bajo las especificaciones establecidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) en su edición 2614 del año 1994.

Para el muestreo en grifos se eliminaron los accesorios externos como filtros, boquillas de goma u otros dispositivos; se desprendieron los sedimentos acumulados en ellos y se drenó el agua durante 5 minutos; se cerró la salida de agua para desinfectar el punto de toma utilizando alcohol y mechero, posteriormente se abrió el grifo nuevamente y se dejó drenar por 2 a 3 minutos, luego de ese tiempo se reguló la salida del flujo de agua para rápidamente colocar un envase estéril y llenarlo hasta 3/4 partes del mismo. La evaluación microbiológica de las muestras se realizó de acuerdo a la norma mexicana NMX-AA-042-SCFI del año 2015, que corresponde al método de determinación del número más probable de bacterias coliformes. Así mismo, se realizó la determinación de aerobios mesófilos según lo establecido por COVENIN en su edición 902 del año 1987. Para la identificación bioquímica se inocularon alícuotas de los tubos que resultaron positivos en diferentes medios, agares selectivos y pruebas específicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el recuento de coliformes totales en relación al primer tiempo de muestreo, se observó que las muestras correspondientes a pozos y tanques resultaron positivas, obteniendo 240 NMP/100 mL para las muestras de pozo y del tanque número 2 correspondiente al primer galpón, mientras que para el tanque número 1 correspondiente al cuarto galpón se obtuvieron ≥ 2400 NMP/100 mL.

Durante el segundo tiempo de muestreo, los resultados fueron de 240 NMP/100 mL para la muestra de tanque 1 correspondiente al cuarto galpón, como se expresa en la Tabla 1.

Al correlacionar estos resultados con los límites establecidos en la Norma COVENIN № 36.395 que menciona los aspectos microbiológicos que debe tener el agua para poder considerarse potable, específicamente indica que: “Ninguna muestra de 100 mL, deberá indicar la presencia de organismos coliformes termo resistentes (coliformes fecales)”, mientras que para coliformes totales establece que “En ningún caso deberán detectarse organismos coliformes totales en dos muestras consecutivas de 100 mL, provenientes del mismo sitio”. Por lo tanto, el agua no cumplió con los parámetros establecidos para considerarla de uso pecuario. De igual forma al comparar los resultados con los límites establecidos en el estudio de Gil-Marín *et al.* (2018), donde establece un límite de coliformes fecales de 0 NMP/100 mL en aguas de consumo humano y en

aguas de uso pecuario, se demostró que esta agua no es considerada apta para su uso pecuario.

Así mismo al comparar los resultados entre sí de los diferentes tiempos de toma de muestra, se observó una notable reducción en el conteo de coliformes totales para las muestras correspondientes al galpón 4 tanque 1 después del tratamiento, siendo esto indicativo de que el método químico de potabilización empleado en la granja se utilizó de forma correcta para la purificación microbiológica de la misma.

El recuento de coliformes fecales correspondió a 240 NMP/100 mL para las muestras del pozo y la muestra del tanque número 1 que suministra de agua el cuarto galpón. Al comparar estos resultados con los límites establecidos en el estudio de Gil-Marín *et al.* (2018), se observa que el agua cruda de los galpones excedió los parámetros establecidos para considerarla de uso pecuario.

Los resultados del agua tratada de pozos y tanques del galpón 1 evidenciaron que el tratamiento químico de potabilización que emplea la granja es el adecuado para la eliminación de coliformes fecales en el agua. Este método consiste en agregar una pastilla de cloro al 90% por cada 10.000 litros de agua. Mientras que el tratamiento empleado en el tanque número 1 del galpón número 4, no es el adecuado, ya que no eliminó por completo la presencia de bacterias en el agua almacenada en el tanque, este método de potabilización consiste en la adición de ácido acético al agua a razón de 1:1000 con la finalidad de endurecer las heces de la parvada y potabilizar el agua, pudiendo producirse la transmisión de patógenos a través del agua al ganado y a los seres humanos y, por tanto, causar un riesgo potencial para la salud humana y animal (Maes *et al.* 2019).

Se obtuvieron colonias de *Escherichia coli* de las muestras del pozo y del tanque correspondiente al cuarto galpón. Mientras que las muestras correspondientes al segundo tiempo de muestreo resultaron negativas para este parámetro, siendo esto originado por la aplicación de cloro y ácido acético, al agua de los tanques, como método de potabilización del agua. La *E. coli* ha sido descrita anteriormente como un microorganismo formador de biopelículas en sistemas de agua para humanos y animales (Maes *et al.* 2019). Esta bacteria es responsable de enfermedades sistémicas o localizadas, la mayoría de estas son producidas por la cepa de *E. coli* extra intestinal (ExPEC), específicamente el subconjunto de *E. coli*

patogénica aviar (APEC), responsable de las principales causas de mortalidad y morbilidad, en ovíparos, específicamente en los pollos de engorde.

En lo referente al recuento de aerobios mesófilos se obtuvieron recuentos desde $4,1 \times 10^6$ UFC/mL para las muestras de los pozos, mientras que los estimados de recuento estándar en las muestras de tanque del primer galpón fueron mayores de 6×10^7 UFC/mL. En las muestras correspondientes al cuarto galpón el recuento de aerobios mesófilos fue mayor a $3,8 \times 10^5$ UFC/mL, como se expresa en la

Tabla 2. En cuanto al recuento de aerobios mesófilos en el agua tratada químicamente, no se observó el crecimiento bacteriano en las muestras analizadas, siendo indicación esto de la eficacia del método de potabilización aplicado por la granja para disminuir la carga bacteriana presente en el agua.

De las muestras que resultaron positivas para la prueba de coliformes totales, se procedió a realizar la identificación y aislamiento bacteriano de medios selectivos, los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 1. Pruebas coliformes totales, coliformes fecales y crecimiento en caldo EC.

Zona de muestreo	Tiempo de muestreo	Identificación de muestra	Coliformes totales NMP/100mL	Coliformes fecales NMP/100mL	Crecimiento en caldo EC
Pozo	Agua cruda	P1	240	<3	----
		P2	240	240	Turbidez/Gas
Tanques galpón 1	Agua cruda	G1T1	<3	<3	----
		G1T2	240	<3	----
	Agua tratada	G1T1	<3	<3	----
		G1T2	<3	<3	----
		B1	<3	<3	----
		B4	<3	<3	----
Tanques galpón 4	Agua cruda	G4T1	≥ 2400	240	Turbidez/Gas
		G4T2	<3	<3	----
	Agua tratada	G4T1	240	240	----
		G4T2	<3	<3	----
		B4	<3	<3	----
		B4	<3	<3	----

Crecimiento en caldo EC. P1: pozo 1, P2: pozo 2, G1T1: galpón 1 tanque 1, G1T2: galpón 1 tanque 2, G4T1: galpón 4 tanque 1, G4T2: galpón 4 tanque 2, B1: bebederos galpón 1, B4: bebederos galpón 4.

Tabla 2. Recuento de aerobios mesófilos en diferentes zonas de muestreo de la granja.

Zona de muestreo	Identificación de muestra	Aerobios mesófilos UFC/mL
Pozo	P1	$7,5 \times 10^6$
	P2	$4,1 \times 10^6$
Tanques galpón 1	G1T1	$16,5 \times 10^7$
	G1T2	6×10^7
Tanques galpón 4	G4T1	$6,5 \times 10^5$
	G4T2	$3,8 \times 10^5$

P1: pozo 1, P2: pozo 2, G1T1: galpón 1 tanque 1, G1T2: galpón 1 tanque 2, G4T1: galpón 4 tanque 1, G4T2: galpón 4 tanque 2.

Tabla 3. Características de cultivos y observación microscópica en agua no tratada.

Muestra	Genero/Especie	Morfología
Pozo 1	<i>Beggiatoa spp</i>	Filamento
Pozo 1	<i>Escherichia coli</i>	Bacilo
Galpón 4 Tanque 2		
Pozo 2	<i>Shigella dysenteriae</i>	Bacilo
Galpón 4 Tanque 2		
Pozo 2	<i>Pseudomona aeruginosa</i>	Bacilo
Pozo 1	Complejo <i>Cándida no albicans</i>	Blastoconidias
Pozo 1	Complejo <i>Cándida albicans</i>	Clamidosporas
Pozo 1	<i>Mycrasterias spp.</i>	Microalga

DISCUSIÓN

En cuanto a la relación de estas bacterias y hongos con enfermedades en la parvada la *Pseudomona spp.* causa “síndrome anémico depresivo, aumento de temperatura y enteritis que puede llegar a ser hemorrágica” (Peña Maldonado 2020), pudiendo desencadenar en neumonía o bacteriemia. Se ha sugerido que la parvada constituye un reservorio de bacterias resistentes a los antibióticos que pueden agravar las infecciones existentes por *Pseudomona spp.*, cuya farmacoresistencia representa un déficit en la efectividad del tratamiento de parvadas enfermas con esta bacteria (Mostafa Badr *et al.* 2020).

El género *Pseudomonas* está presente en aguas naturales y, por lo tanto, probablemente también en el sistema de distribución de agua de los pollos de engorde (Maes *et al.* 2019). Su aislamiento es de suma relevancia ya que puede llegar a causar enfermedades no solo en la parvada sino también en los seres humanos que consuman productos derivados de la granja en estudio. La *Pseudomona aeruginosa* tiene la habilidad para provocar septicemia, neumonía, necrosis sistémica y enteritis en pollos de engorde (Abd El-Ghany 2021).

Recientemente en pollos de engorde ha habido un incremento en las infecciones fúngicas, la *Candida spp.* es principal especie que comúnmente se aísla de cultivos y causa alrededor del 95% de los casos clínicos (Zaid Yaseen *et al.* 2020). *Candida spp.*, forma parte de la flora intestinal de las aves, pero cuando son sometidos al uso abusivo de los antibióticos, la utilización de formaldehído, inmunosupresión, hipovitaminosis o intoxicación por aflatoxinas, se produce candidiasis localizada en las mucosas gastrointestinales, orofaringe, molleja, esófago y recto (Salem *et al.* 2019). Aunque la

aparición de candidiasis aviar es esporádica, puede producir brotes con importantes pérdidas económicas a las granjas (Domán *et al.* 2023).

La transmisión de *Candida spp.* se produce principalmente a través de la contaminación fecal del alimento y el agua de bebida de los pollos, destacándose entonces la importancia de mantener la higienización de los galpones además de los bebederos usados para la cría de los pollos. La candidiasis presente en animales se observa como una infección severa y suele ser inespecífica, entre sus manifestaciones clínicas destaca la inapetencia, retraso en el crecimiento y diarrea (Fagbohüm *et al.* 2019).

Otra de las bacterias aisladas fue *Shigella dysenteriae*, que causa enfermedades entéricas y sistémicas en los pollos de engorde, si bien las infecciones a causa de esta bacteria son poco comunes en ellos, se ha observado su presencia en las parvadas de diversas granjas, lo cual no solo supone que los animales estén presentando signos de shigelosis sino que también implica un riesgo de contagio para los consumidores finales (Keerthirathne *et al.* 2022). La infección por *S. dysenteriae* es un problema de salud pública por lo que se debe tener cuidado para evitar la transmisión cruzada del hombre al pollo o viceversa (Ugwu y Nwanko 2021).

La presencia de bacterias patógenas en las granjas avícolas de pollos de engorde, no sólo representa pérdidas económicas a nivel de la industria para pequeños y grandes productores, sino que también puede llegar a producir infecciones en humanos, que además podrían presentar diferentes tipos de resistencia a antimicrobianos (Ezember *et al.* 2022).

También fueron aislados filamentos bacterianos saprofitos del suelo como *Beggiatoa* spp., la cual se caracteriza por estar en ambientes ricos en azufre, este es un filamento bacteriano oxidador del sulfuro de hidrógeno, siendo capaz de utilizarlo como fuente de energía, lo que da lugar a depósitos intracelulares de azufre dentro de la estructura bacteriana. Este se puede encontrar en fondos marinos, fondos de aguas dulces, aguas residuales contaminadas y agujeros hidrotérmicos profundos (Berg *et al.* 2014). El aislamiento de este filamento bacteriano fue posible debido a las características hidrológicas de la zona, ya que existen afluentes de aguas termales ricas en azufre y sulfuro de hidrógeno, su presencia en el agua a menudo está asociadas con sistemas de filtración donde el fluido de los poros sulfídicos emerge en la superficie del sedimento (Jørgensen *et al.* 2010).

Así mismo, se aisló un alga del género *Micrasterias* spp., el cual constituye un componente importante del fitoplancton dulceacuícola en Venezuela (Núñez-Avellaneda 2008). Dentro de los microbiomas de las microalgas se pueden encontrar frecuentemente bacterias afiliadas como *Beggiatoa* spp., lográndose una simbiosis microbiológica en los ambientes subacuáticos ricos en sulfuro y azufre (Krihn-Molt *et al.* 2017).

Dentro de los factores que pudieron contaminar directamente el agua del pozo se señala la distancia de 110 metros desde el pozo séptico de la granja al pozo de agua profunda, distancia que no representa un riesgo directo de contaminación para el agua del pozo profundo. Se consideraron otros posibles factores contaminantes del agua, como la geografía de la zona y la ubicación de la granja, ya que ésta se encuentra a una distancia de 1,5 kilómetros hacia el noroeste de las montañas que conforman el Parque Nacional Henry Pittier las cuales proporcionan al terreno una pendiente de 3% que desfavorece la ubicación de la granja, además de la presencia de urbanismos ubicados 200 a 500 metros a la redonda de la granja, los cuales no cuentan con un sistema de desecho común para las aguas negras, sino que cada casa cuenta con su propio pozo séptico.

Otro factor a tener en cuenta como posible contaminante es la ubicación del pozo de agua profunda, que se encuentra a 30 metros de la carretera de ingreso al parcelamiento y por debajo del nivel de la capa asfáltica, contribuyendo al depósito de aguas de lluvia sobre el mismo. Por otra parte, las tuberías por las cuales fluye el agua desde el pozo profundo son de metal, con una distancia de 67 y 30 metros respectivamente para el pozo 1 y el

pozo 2, hasta los tanques de almacenamiento en los galpones, donde se conecta con una tubería de cloruro de polivinilo (PVC), que surte el agua hacia los tanques de almacenamiento. La limpieza de estas tuberías se debe realizar de forma constante antes de la llegada de una nueva parvada a los galpones con la finalidad de minimizar la formación de biopelículas bacterianas las cuales pueden proliferar con mayor rapidez en las tuberías de PVC que en las tuberías con componentes metálicos. La limpieza e higienización de los tanques se debería realizar de forma constante entre cada parvada para garantizar su salud y buen crecimiento.

CONCLUSIONES

Para clasificar el agua como apta para consumo humano o animal esta es sometida a diferentes pruebas fisicoquímicas y microbiológicas que determinen su pureza, entre las pruebas microbiológicas, destaca la determinación de coliformes totales, coliformes fecales y aerobios mesófilos. Al cotejar los resultados de las pruebas realizadas a las muestras de agua de pozo profundo y de tanque con los parámetros establecidos encontramos que el agua cruda de los pozos no cumple con los parámetros establecidos para su uso a nivel pecuario ya que excede los límites de coliformes totales y coliformes fecales, considerándose no apta para ser consumida por la parvada o los humanos antes de realizarle algún método de potabilización.

Se identificaron y aislaron bacterias causantes de enfermedades en pollos de engorde y en humanos: *Escherichia coli*, *Pseudomona aeruginosa* y *Shigella dysenteriae*, la presencia de estos patógenos constituye una alarma a nivel clínico humano y clínico veterinario, ya que mientras la *Escherichia coli*, constituye el agente etiológico causante de mayor mortalidad aviar, *Shigella dysenteriae* es considerada un agente etiológico causante de enfermedades entéricas y sistémicas complicadas en humanos, aunado a esto es importante resaltar las resistencias a antimicrobianos naturales y adquiridas que pueden ser presentadas por estas bacterias, lo cual desencadenaría un problema de tratamiento en la parvada que de no ser atendido puede ser contagiado al trabajador o a la comunidad cercana a la granja.

El aislamiento de los complejos *Candida albicans* y *Candida no albicans*, es una alarma para los veterinarios de la granja y el personal de salud, si bien estos agentes tienen una baja prevalencia

como causantes de fungemias en pollos de engorde, igualmente pueden causar una mortalidad significativa en los galpones y por ende una pérdida económica para la granja.

La identificación del filamento bacteriano *Beggiatoa* spp. y la microalga *Mycrasterias* spp., fue posible debido a las características geológicas de la región en donde está ubicada la granja en estudio ya que esta cuenta con vetas subterráneas de aguas termales y vetas volcánicas las cuales son ricas en azufre y compuestos sulfurados que son empleados por la *Beggiatoa* spp. como parte de su fisiología bacteriana la cual a su vez forma una simbiosis microbiológica con la microalga *Mycrasterias* spp, que como parte de su metabolismo libera oxígeno y nutrientes beneficiosos para el ecosistema donde se encuentran presentes.

Finalmente hay que resaltar que el método de potabilización más acertado para las pequeñas y grandes granjas productoras de pollos de engorde es el método de cloración ya que este elimina por completo la presencia de agentes microbianos patógenos y comensales en el agua, garantizando entonces la calidad de la misma y por ende del pollo que va a ser consumido por la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABD EL-GHANY WA. 2021. *Pseudomonas aeruginosa* infection of avian origin: Zoonosis and one health implications. *Vet. World*. 4(8):2155-2159.
- ACOSTA P, JARAMILLO A. 2018. Manejo de pollo de engorde. SENA Servicio Nacional de Aprendizaje Colombiano. Disponible en línea en: https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/4618/Manejo_de_pollo_de_engorde.PDF;jsessionid=B8A8588B9F3E3CEC13BC9EB48A56AE4B?sequence=1 (Acceso: 10.04.2024).
- AVIAGEN (AVIAGEN GROUP). 2018. Manual del manejo de pollos de engorde. Arbor Acres. Disponible en línea en: https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Spanish_TechDocs/A-A-BroilerHandbook2018-ES.pdf (Acceso: 10.04.2024).
- BERG JS, SCHWEDT A, KREUTZMANN AC, KUYPERS MM, MILUCKA J. 2014. Polysulfides as intermediates in the oxidation of sulfide to sulfate by *Beggiatoa* spp. *Appl. Environ. Microbiol.* 80(2):629-636.
- DÍAZ M, GONZÁLEZ PAYÁ G. 2018. Colibacilosis en gallinas reproductoras. *Rev. Sist. Prod. Agroecol.* 9(2):52-76.
- DOMÁN M, MAKRAI L, VÁSÁRHELYI B, BALKÁ G, BÁNYAI K. 2023. Molecular epidemiology of *Candida albicans* infections revealed dominant genotypes in waterfowls diagnosed with esophageal mycosis. *Front. Vet. Sci.* 10:1215624.
- EZEMBA CC, ETIKUDIKE VO, OLUCHI O, AMAKA MJ, CHIKELUE MS, ONYEDIKA O, MMESOMA N, CHIDERA O, CHINELU P, EBUBE O, CHIOMA A, CHIDUBEM O, CHINECHEREM O, ONYINYECHI I, CHINAZA N, JOY C, SCHOLASTICA U, CHIDIEBERE I, ERASMUS N, FLORENCE O, EMMANUEL E, CHISOM N, CHISOM C, CHIDERA M, IKECHUKWU N, ARINZE E, PATIENCE U, IFUNANYA U. 2022. Prevalence and antibiogram of *Salmonella* species, *Staphylococcus aureus* and *Shigella* species isolated from retailed meat (beef and chicken) sold in Ihiala town, Nigeria. *Int. Res. Med. Pharm. Sci.* 17(3):6-12.
- FAGBOHUM ED, AYANTOLA KJ, DADA AT. 2019. Isolation and molecular characterization of *Candida* spp from poultry with symptoms of candidiasis in Ado Ekiti, Nigeria. *Int. J. Pathog. Res.* 3(3-4):1-9.
- GIL-MARÍN JA, VIZCANO C, MONTAÑO-MATA NJ. 2018. Evaluación de la calidad del agua superficial utilizando el índice de calidad del agua (ICA). Caso de estudio: Cuenca del Río Guarapiche, Monagas, Venezuela. *An. Cient.* 79(1):111-119.
- JØRGENSEN B, DUNKER R, GRÜNKE S, RØY H. 2010. Filamentous sulfur bacteria, *Beggiatoa* spp., in arctic marine sediments (Svalbard, 79 degrees N). *FEMS Microbiol. Ecol.* 73(3):500-513.
- KEERTHIRATHNE TP, ROSS K, FALLOWFIELD H, WHILEY H. 2022. Examination of Australian backyard poultry for *Salmonella*, *Campylobacter* and *Shigella* spp., and related risk factors. *Zoon. Public Health.* 69(1):13-22.
- KRIHN-MOLT I, ALAWI M, FÖRSTNER K U, WIEGANDT A, BURKHARDT L, INDENBIRKEN D, TIEHB M, GRUNDHOFF A, KEHR J, THOLEY A,

- STREIT WR. 2017. Insights into microalga and bacteria interactions of selected phycosphere biofilms using metagenomic, transcriptomic, and proteomic approaches. *Front. Microbiol.* 8:1941.
- MAES S, VACKIER T, NGUYEN HUU S, HEYNDRIX M, STEENACKERS H, SAMPERS I, RAES K, VERPLAETSE A, DE REU K. 2019. Occurrence and characterisation of biofilms in drinking water systems of broiler houses. *BMC Microbiol.* 19(1):77.
- MOSTAFA BADR J, REYAD EL SAIDY F, ABDELWAHED ABDELFAH A. 2020. Emergence of multi-drug resistant *Pseudomonas aeruginosa* in broiler chicks. *Int. J. Microbiol. Biotechnol.* 5(2):41-47.
- NÚÑEZ-AVELLANEDA M. 2008. Microalgas acuáticas: La otra escala de la biodiversidad en la Amazonía colombiana. Generalidades morfológicas y adaptativas de las microalgas. Capítulo IV. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI, Bogotá, Colombia, pp. 31-36.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2006. Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición, volumen 1, recomendaciones. OMS, Ginebra, Suiza, pp. 398 Disponible en línea en: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OMS%202006.%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20calidad%20dl%20agua%20potable.pdf (Acceso: 10.04.2024).
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2022. Agua para consumo humano. Disponible en línea en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water> (Acceso: 10.04.2024).
- PEÑA MALDONADO J. 2020. Pseudomoniasis en aves de engorde línea Ross AP en la Granja Granada. Pamplona, Colombia: Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Agrarias, Clínica Veterinaria de Pequeños Animales (Trabajo de Grado: Informe de Pasantía Laboral), pp. 60. Disponible en línea en: <http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jsp/ui/handle/20.500.12744/796> (Acceso: 10.04.2024)
- RBV/AN (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ASAMBLEA NACIONAL). 2015. Ley de la calidad de las aguas y del aire. Gaceta 6.207, Extraordinario del 28 de diciembre de 2015. Decreto N° 2.518. Disponible en línea en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-calidad-de-las-aguas-y-del-aire-20211025160650.pdf> (Acceso: 10.04.2024).
- SALEM R, MANAL M, EL-MESALAMY M, EL-DIASTY E, MADEHA AI. 2019. Molecular characterization of pathogenic mould and yeast isolated from poultry farms with detection of mycotoxins residues. *Arab. J. Nucl. Sci. Appl.* 52(4):208-217.
- UGWU CC, NWANKO DO. 2021. Isolation and identification of *Salmonella* spp. and *Shigella* spp. from different poultry feeds, droppings and drinking water used in poultry farms in Ishiagu, Ebonyi State. *Int. J. Innov. Res. Adv. Studies.* 8(4):102-107.
- UN (UNITED NATIONS). 2021. UN World Water Development Report 2021. Disponible en línea en: <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021> (Acceso: 10.04.2024).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2023. Water safety and quality. Disponible en línea en: <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/water-safety-and-quality> (Acceso: 10.04.2024).
- ZAID YASEEN I, BALQEES HASSAN A, RAFID KA, AHMED SAMI J, WALEED HAMID F, MUSTAFA SALAH H. 2020. Avian candidiasis: A review. *Int. J. Pharm. Res.* 12(1):1088-1091.